

E'ROB (FLEKSIYA) – ARAB TILINING LISONIY BOYLIGI

Furzulov Abdulaziz Burxonjon o'g'li

Тел: +998946109260,

fuzaylabdulaziz@gmail.com

Andijon sayyid muhyiddin maxdum ta'lim muassasasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola arab tilini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unda tildagi e'rob (fleksiya) masalalarining qanchalik muhim ahamiyatga ega ekani haqida ma'lumotlar mavjud. Hamda arab, ingliz va o'zbek tilidagi so'zlarning ma'no ifoda etish uslublarini ham bayon qilib beradi.

Shu bilan birga maqolada arab tilining tarixiy barqarorligi va asrlar davomida o'zining asosiy lisoniy xususiyatlarini saqlab qolganligi tahlil qilinadi. Arab tilining boshqa tillardan farqli jihatlari, xususan, Qur'on tili bilan zamonaviy adabiy arab tili o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yoritiladi. Shuningdek, arab tilidagi e'rob tizimining til birligini ta'minlashdagi o'rni, ma'no aniqligi va nutq ravonligiga qo'shgan hissasi haqida fikr yuritiladi. Maqolada arab tilining tarixiy taraqqiyoti ayrim Yevropa tillari bilan qiyosiy tahlil qilinib, e'robning til nuqsoni emas, balki uning muhim afzalliklaridan biri ekanligi asoslab beriladi.

Maqolada e'robning arab tilining fasohati, balog'ati va ta'sirchanligini ta'minlovchi asosiy grammatik vositalardan biri ekanligi ko'rsatib beriladi. Hamda e'robning arab tili ta'limi samaradorligini oshirish va til kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Tadqiqot davomida so'z yasash uslubi va so'zning oxiri o'zgarmasdan qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadigan so'zlar yasash qoidasini tahlil qiladi.

Shubhasiz, arab tilida e'rob (fleksiya) so'zning oxiri o'zgarmasdan qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadigan tillar bir gapda ifoda qilib berolmagan ma'nolarni ifoda qilib beradi. Hamda u gapda ma'noning daqiqligi, qisqa so'zda ko'p ma'nolarni mujassam etadi. Bu esa tilning afzalligi bo'lib, kamchiligi yoki nuqsoni emas.

Kalit so'zlar: arab tili, e'rob, fleksiya, fashohat, balog'at, til birligi, Qur'on tili, adabiy arab tili, grammatika, so'z yasash, qiyosiy tilshunoslik, ma'no aniqligi, til ta'limi.

E'rob (fleksiya) – arab tilining lisoniy boyligi. Arab tili dunyodagi tillar ichida ko'p o'rganilgan va hanuz o'rganilayotgan til hisoblanadi. Lug'at boyligi bilan qoidalarining turli-tumanligi, bir kalimaning bir necha uslublarda ishlatish imkoniyatlarining ko'pligi bilan komillikda tillar ichida ajralib turadi. Balki, dunyoda shevalarining juda ko'pligi bilan ham avvalgi o'rinni egallaydi. Bu til Qur'oni karim tili, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tillari bo'lgani uchun nafaqat butun islom olami balki boshqa ko'plab insonlar ushbu til va uning qoidalarini o'rganishga yakdillik bilan kirishib ketganlar.

Arab tilining eng ko'zga ko'ringan xususiyatlaridan biri shundaki, bugungi kundagi arablar ham bir ming besh yuz yil avvalgi islomdan oldingi davr kitoblarini ular tushungandek tushunadi. Buhtariy, Abu Tamom, Mutabanniy, Sharif Rizo she'rlarini mustaqil tushuna oladilar. Balosher shunday deydi: Arab tilining birligi, avvalo, axloqiy va diniy birlikdir. U til tarixi birligiga asoslanadi. Biz fransuz tilini o'rganganimizda uning asrlar osha taraqqiy etganini ko'ramiz. Uning bosqichlarini bir-biriga taqqoslasak o'rta asrlardagi holati XVII asrdagi tildan boshqa-boshqa ekanligini topamiz. Fransuz tilining ni solishtirsak, uning barcha tillarda qo'llanilganidan farqli ekanligini ko'ramiz. XVII asr tili ham bugungi tilimizdan farq qiladi. Fransuz tilidagi bu birlik faqat tadqiqot va qiyoslash orqali aniq bo'lsa, arab tilining birligi o'quvchiga garchi u ajam bo'lsada bir qarashda ayon bo'ladi. Ha, Qur'on tili bugungi kun tilidir. Bu arab tilini boshqa tillardan ajratib turadigan jihat hamdir.

Arab tilida lug'atlarini hosil qilishni ajoyib o'ziga xos usuli bor bo'lib, bu tilning hozirgi vaqtdagi ko'rinishini dastlabki holatdagi ko'rinishiga bog'laydi. Oxirgisini birinchi tilga tegishli qildi. Bunda til o'z xususiyatlarini yo'qotmagan holda hamda ajdodlar o'zidan keyingi avlodlarga qoldirgan merosda lug'at ma'nosiga ogohlantirmagan holda birlashadi. Masalan, “کتب - kataba” so'zini olib, undan yozuvchi,

kitob, kutubxona, kitob va idora degan ma'nolarni olsak, biz ushbu hosila so'zlarning har birida asl harflar mavjudligini va yozish ma'nosi o'zgarmaganini ko'ramiz. Lekin bir xil oila so'zlari o'rtasida ko'pincha bog'liqlik bo'lmagan Yevropa tillarida so'zlar bir-biridan ma'no va hosila jihatdan ham farq qiladi. Shunday qilib, “كتب – kataba - yozmoq” ingliz tilida (Wrote), kitob (Book) va kutubxona (Library) so'zlarning harflari o'rtasida hech qanday aloqa yo'q. Bu ingliz tilni avlodlardan avlodga o'zgartirgan va uning o'tmishi o'rtasida lingvistik bog'liqlikni yo'q qilgan sababdir. VIII asrning yozuvchilaridan biri bo'lgan Shekspir tilini bugungi kunda ingliz adabiyoti mutaxassislaridan tashqari ziyolilar ommasi tomonidan deyarli tushunilmaydi. Buning sababi nasldan-naslga o'tib kelishda til talaffuzining o'zgarishi va uning rivojlanishidagi farqi hamda tilning arabcha yasash usulidan boshqa yo'l bilan o'sishi bilan bog'liqdir. Bu esa ko'p hollarda bir oilaga mansub so'zlar orasidagi bog'lanishning uzilishiga sabab bo'lgan.

Yozilganidek o'qiladi o'qilganidek yoziladi. Yozilganidek o'qiladigan arab tili dunyo tillari ichida mantiq asoslariga mos ekanligi bilan boshqa tillardan ajrab turadi. Uning ibora va lafzlari yengil hamda yumshoq bo'lib, so'zlaguvchi o'zi istagan ma'noni hech qanday mashaqqatsiz ifoda qila oladi. Arab tili o'qilganidek yozilib, uning harf va harakatlarini bilgan inson xohlagan joyida biron bir so'z yoki matnni qiyinchiliksiz o'qiy oladi. Xat yozuvida esa ham hech qanday g'ayritabiiylik yo'q. Bu xususiyat boshqa tilda uchramaydi. Chunki ko'pchilik tillar avval uni yozuv shakli o'rganilib, so'ngra so'zma-so'z o'qish ham o'rganilishi kerak. Chunki inglizcha so'zdagi bir harf boshqa-boshqa lug'atlarda turli xil talaffuz qilinadi. Ba'zan esa bir xil so'zda bir-biridan farqli talaffuzda qo'llanishi mumkin. Shu e'tibordan bir harfni doimiy tovushda ifodalab bo'lmaydi. Balki uni o'qish uchun ingliz tilidagi asosiy o'zak sifatida olingan so'zga tayanish lozim. Shuningdek, ba'zi harflar ko'p so'zlarda bir xil yoki o'xshash talaffuz qilinadi. Bundan tashqari ba'zi harflar ko'p so'zlarda talaffuz qilinmaydi.

Ingliz tilidagi harf tovushlarining beqarorligi o'quvchini nafaqat harfga balki so'zlardagi harfga ham suyanmaydigan qilib qo'yadi. Shuning uchun ham ingliz tili lug'atlarida harfiga ko'ra talaffuz qilinmagan barcha so'zlar oldiga qo'llanma yoki imlo lug'ati qo'yilgan bo'lib, unda alifbodagi harflar talaffuzi va o'qilishiga ko'ra tartiblangan.

Arab tiliga kelsak, arabiy harf tovushlari barcha so'zlarda bir xil talaffuz qilinadi. Harflarning so'zlardagi o'rni tovush o'zgarishiga ta'sir etmaydi. Shu bilan birga har bir harf boshqalarga o'xshamaydigan alohida tovushga ega. Arab tilida unilardan mahrum ko'plab so'zlar mavjud, ammo bu holatni boshqa tillarda uchratmaymiz. Arab tilida so'zlarni talaffuz qilishni o'rgatuvchi ichki lug'atlar ham yo'q. Chunki bu til yozilganidek o'qiladi, o'qilganidek yoziladi.

Arab tilida e'rob (fleksiya). E'rob (fleksiya) arab tilining o'ziga xos belgilaridan biridir. Arab tilida e'rob (fleksiya)dan ko'zda tutilgan bir qancha maqsad va vazifalar hamda foydalar bor. Qolgan o'zgarmas tillarda bunday bir so'zdagi purma'nolikni uchratmaymiz. Agarda siz: "E'rob (fleksiya) tilni o'rganishdagi qiyinchilikka va uni talaffuzidagi chigallikka olib boradi. Qolgan o'zgarmas tillar iste'mol va o'rganish jihatdan anchagina qulaydir", deb o'ylasangiz, siz arab tilidan bir necha so'zlarni olingda, ularning har birini uch xil grammatik o'rinda raf (bosh kelishik), nasb (tushum kelishik), jar (qaratqich kelishik)da foydalaning. Bu tilni iste'mol va o'rganish jihatdan qulayligining bir nishonasidir.

Arab tilidagi e'rob (fleksiya) tildagi xatolikmi yohud afzallik. Darhaqiqat, so'z yasashda so'zning oxiri o'zgarmasdan qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadigan tillar iste'mol va o'rganish jihatdan eng qulay va yengildir. Lekin bu yengillik har doim tilda afzallik va o'ziga xos xususiyat bo'lib kelganmi? Qulaylik har doim afzallikmi? Agar sizda ikkita qurilma bo'lsa, masalan ikkita kir yuvish mashinasi yoki ikkita kompyuter yoki shunga o'xshash narsalar, ulardan biri boshqasidan murakkabroq va qiyinroq. Shu bilan birga uning qiyinligiga mos keladigan foydasi ham bor. Bu

murakkablikda biror naf va foyda bo'lmasa, inkor etib bo'lmaydigan nuqson va kamchilik bo'ladi. Demak, osonlik har doim o'lchov, mezon emas, balki foyda o'lchovidir. Til faqat inson tafakkuri va qalbidagi ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Shu e'tibordan o'z ma'nolarini ifodalashda daqiq, ko'lami keng, dalolati umum bo'lgan til to'g'riroq va maqbulroq bo'ladi.

Shubhasiz, arab tilida e'rob (fleksiya) so'zning oxiri o'zgarmasdan qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadigan tillar bir gapda ifoda qilib berolmagan ma'nolarni ifoda qilib beradi. Hamda u gapda ma'noning daqiqligi, qisqa so'zda ko'p ma'nolarni mujassam etadi. Bu esa tilning afzalligi, kamchiligi yoki nuqsoni emas.

Bir so'zdagi purma'nolik yohud so'zdagi ma'no erkinligi. Arab tilida so'zning grammatik o'rni o'zgarishi bilan u ifoda qilayotgan ma'no ham o'zgarib boradi. Ayrim iboralarni faqat e'rob (fleksiya) yordamida tushunish mumkin. Fleksiyaviy har qanday o'zgarishdan keyin ma'no o'zgarishi kuzatiladi.

Bunga misol tariqasida quyidagilarni keltiramiz:

كيف أنت و محمد؟ - Sen va Muhammad qanday?

كيف أنت و محمداً؟ - Sen bilan Muhammad o'rtasidagi aloqa qanday?

Bir xil ko'rinishdagi so'roq gap. Avvalgi gapda ikkinchi shaxs va Muhammadning hol-ahvoli so'ralmoqda. Ikkinchi gapda esa, ikkinchi shaxs va Muhammad o'rtasidagi aloqa haqida so'ralmoqda.

صبرٌ جميلٌ – matonatli sabr qilish!

صبرا جميلاً – biroz vaqt chiroyli sabr qilish!

(الصبر) – Sabr so'zi yuqoridagi ikki gapda shaklan bir xil bo'lsada, ma'no jihatdan bir-biridan farq qiladi. Bu ma'no o'zgarishiga fleksiyaning o'zgarishi ta'sir qilmoqda. Bosh kelishik bilan ifoda qilingan gapdagi sabr uzluksiz, davomiy sabrga chorlaydi. Tushum kelishigi bilan ifoda qilingan gapdagi sabr esa, ma'lum bir vaqt sabr qilishga undaydi.

Gapdagi so'z o'rni almashishi bilan ma'no o'zgarishi. Arab tili grammatikasi va balog'atida (taqdim) va (ta'xir) qoidasi mavjud. Bu grammatik qoida ko'p ma'nolarni ifoda qilib berishga yo'l ochadi. Quyida biz bir gapni o'zbek, arab va ingliz tilida bir-biriga taqqoslab o'rganamiz.

Muhammad Xolidga kitob berdi. (O'zbek)

Mohamed give Khalid a book. (Ingliz)

أعطى محمد خالد كتابا (Arab)

Bu shakl va ma'no jihatdan bir xil bo'lgan so'zlar. Agar bu gapdan boshqa ma'no qasd qilinsa, yangi so'zlarga ehtiyoj seziladi. Lekin arab tili shu so'zlar ila to'qqiz xil ma'noni ifoda qilib beradi. Masalan:

- أعطى محمد خالد كتابا - Muhammad Xolidga kitobni berdi.
- محمد أعطى خالد كتابا - Muhammad berdi Xolidga kitobni.
- خالد أعطى محمد كتابا - Muhammad kitobni Xolidgagina berdi.
- كتاباً أعطى محمد خالداً - Muhammad Xolidga faqat kitob berdi.
- كتابا خالداً أعطى محمد - Kitobni Xolidga Muhammad berdi.
- أعطى خالد كتابا محمد - Faqat Xolidga kitobnigina Muhammad berdi.
- أعطى خالداً محمد كتابا - Xolidning o'zigagina kitobni Muhammad berdi.
- أعطى كتابا محمد خالداً - Kitobnigina Muhammad Xolidga berdi.
- أعطى كتابا خالداً محمد - Kitobni Xolidning o'ziga o'z qo'li bilan berdi.

Bu gaplarda so'zlarning o'rni o'zgarishi ikkinchi shaxs bo'lmish tinglaguvchining voqeani qanchalik bilish holatiga e'tiborlidir.

Birinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxs kitob berilgani va kimga kim berganini ham bilmaydi. Unga avvalgi gap bayon qilinadi. Muhammad Xolidga kitobni berdi.

Ikkinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxs kimdir Xolidga kitob berganini biladi va shu haqda so'raydi. Unga javob: Muhammad berdi Xolidga kitobni.

Uchinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxs Muhammad kitobni kimga berganini bilishni so'raydi. Unga: Muhammad kitobni Xolidgagina berdi, deyiladi.

To'rtinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxs Muhammad Xolidga nima berganini bilmoqchi. Muhammad Xolidga faqat kitob berdi.

Beshinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxs Muhammad kimga nima berganini so'ramoqda. Kitobni Xolidga Muhammad berdi.

Oltinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxsga Muhammad kitobni faqat Xolidga, boshqaga emas, faqat kitob berganligi ta'kidlanmoqda. Xolidga faqat kitobni Muhammad berdi.

Yettinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxsga Muhammad kitobni faqat Xolidga, boshqaga emasligi ta'kidlanmoqda. Xolidning o'zigagina kitobni Muhammad berdi.

Sakkizinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxsga Muhammad kitobning o'zini boshqa narsa qo'shmasdan berganini ifoda qiladi. Kitobnigina Muhammad Xolidga berdi.

To'qqizinchi gapda xabardor qilinayotgan ikkinchi shaxsga Muhammad kitobni o'z qo'li bilan topshirganini bayon qilinmoqda. Kitobni Xolidning o'ziga o'z qo'li bilan berdi.

Xulosa. Yuqoridagi misollardan ayon bo'ladiki, e'rob (fleksiya) arab tilining o'ziga xos bir afzalligidir. U kamchilik yoki nuqson emas. U gapdagi ma'no go'zalligini beradi. So'zlovchiga yengillik va qulaylik yaratadi. Gapning ta'sir doirasini kuchaytiradi. Qisqa iboralar bilan serma'noli so'zlarni ifoda qilib beradi.

Arab tilini o'rganish bir qaraganda qiyin tuyulsada, bu qiyinchilik kishiga keyinchalik huzur va surur hadya qiladi. Bu tilning o'ziga xos jihatlaridan biri bu e'rob (fleksiya)dir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bahrul muhit. Abu Hayyon: Alloma Muhammad ibn Yusuf ibn Aliy ibn Yusuf ibn Hayyon Asiruddin Abu Hayyon G'ornatliy Andalusiy Jiyoniy Nafziy. Hijriy 654–745-yillar. 31/9.
2. العربية، ظاهرة الإعراب في العربية، Abdulkarim Roiyz, 302-bet.
3. E'rob kitobi، الإعراب، Ahmad Hatum. 15–14-betlar.
4. اللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية الإسلامية، جميل الملاذك، بحث في الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، ص123.
5. Xususiyatlar, Ibn Jinni. 35/1.
6. الراجحي: عبدة - النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، مصر، 1977م، ص142.
7. تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، الشنتريني، تحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار عمار، الأردن، ط1، ص21-22، 1995م.
8. في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، مؤسسة علوم القرآن، دبي، الإمارات، ط2، 1990م، ص150.